

Stopa cukrzycowa w ortopedii - konspekt prezentacji z zajęć dla studentów.

Autor prezentacji: Jacek Lorkowski (Państwowy Instytut Medyczny MSWiA)

I. Wprowadzenie i definicje

1. **Epidemiologia:** Cukrzyca w Polsce dotyka 2-3% populacji (ok. 1 000 000 osób wg danych z 2011 r.).
2. **Definicja stopy cukrzycowej:** Zespół zmian patologicznych występujących u chorych na cukrzycę, dotyczący kończyny dolnej, a w szczególności stopy.

II. Podział etiologiczny zespołu stopy cukrzycowej

1. Zespół stopy neuropatycznej.
2. Zespół stopy neuropatyczno-niedokrwiennej (mieszanej).
3. Zespół stopy niedokrwiennej.

III. Neuroosteoartropatia Charcota (Staw Charcota)

Definicja: Przewlekłe, postępujące schorzenie kości i stawów charakteryzujące się bolesną lub bezbolesną destrukcją kości i stawów kończyny pozbawionej czucia bólu.

1. **Obraz kliniczny - stan ostry:**
 - Obrzęk i zaczerwienienie,
 - Wzrost temperatury skóry stopy,
 - Upośledzenie funkcji stopy,
 - Resorpcja kości, podwichnięcia i zwichnięcia w stawach,
 - Fragmentacja i przemieszczenia kości,
 - Ruchomość patologiczna stawów.
2. **Obraz kliniczny - stan przewlekły:**
 - Cofanie się obrzęku i zaczerwienienia stopy,
 - Normalizacja temperatury skóry,
 - Absorpcja rozdrobnionych części kostnych i formowanie nowych struktur kostnych,
 - Fuzje dużych fragmentów kostnych,
 - Zmniejszenie ruchomości patologicznej stawów,
 - Wzrost gęstości kości i utrwalenie deformacji.
3. **Diagnostyka różnicowa (z czym należy różnicować stan ostry?):**
 - Zapalenie kości, zapalenie stawów, zapalenie tkanek miękkich, ropowica stopy,

- Uraz,
- Zapalenie żył głębokich,
- Dna moczanowa.

IV. Diagnostyka stopy cukrzycowej

1. **Badanie podmiotowe i przedmiotowe (Ocena kliniczna).**
2. **Badanie neuropatii (ocena czucia):**
 - Bólu, nacisku, wibracji, temperatury.
 - Badanie odruchów.
3. **Badania naczyniowe i fizykalne:**
 - Badanie temperatury skóry stopy.
 - Badanie przepływu krwi dopplerem laserowym.
4. **Badania obrazowe:**
 - RTG (Radiogramy) - *podstawa w ocenie destrukcji kości (neuroosteoartropatii Charcota)*,
 - Scyntygrafia,
 - Tomografia komputerowa (TK),
 - Rezonans magnetyczny (MRI).

V. Klasyfikacja stopnia zaawansowania - Skala Wagnera

Skala oceny stanu stopy określająca głębokość owrzodzenia i rozległość martwicy:

- **Stopień 0:** Stopa wysokiego ryzyka - skóra sucha, rogowacenia.
- **Stopień 1:** Powierzchnowe owrzodzenia.
- **Stopień 2:** Głębokie owrzodzenia.
- **Stopień 3:** Głębokie owrzodzenia obejmujące również kości.
- **Stopień 4:** Ograniczona zgorzel stopy (palec, przodostopie).
- **Stopień 5:** Rozległa zgorzel stopy.

VI. Postępowanie terapeutyczne

1. **Leczenie zachowawcze (szczególnie w stawie Charcota):**
 - Odciążenie stopy,
 - Unieruchomienie w opatrunku gipsowym,
 - Farmakoterapia: Bifosfoniany (np. Aredia, Fosamax), Kalcytonina.
2. **Leczenie operacyjne - wskazania:**
 - Zaawansowana deformacja stopy,
 - Znaczna niestabilność stopy.
3. **Leczenie operacyjne - cele:**
 - Przywrócenie stabilizacji stopy,
 - Zabezpieczenie funkcji podporowej stopy,
 - Zapobieganie amputacji.
4. **Leczenie chirurgiczne powikłań (owrzodzeń i infekcji):**
 - Nacięcia odbarczające i drenaż (sączkowanie) na stronie podeszwowej oraz grzbietowej stopy.
5. **Amputacje - wskazania ostateczne:**
 - Zagrożenie życia spowodowane stanem zapalnym,

- Zgorzel stopy (martwica),
- Owrzodzenie nierokujące wygojenia,
- Całkowita utrata funkcji podporowej stopy.
- Zaleca się w miarę możliwości oszczędne, częściowe amputacje stopy np. palców, promieni, aby zachować funkcję podporową reszty stopy.

VII. Pytania kontrolne dla studentów

1. Zdefiniuj pojęcie "stopy cukrzycowej" i wymień jej trzy główne postacie etiologiczne.
2. Czym jest neuroosteartropatia Charcota i dlaczego w jej przebiegu destrukcja stawów bywa bezbolesna?
3. Wymień różnice w obrazie klinicznym między ostrą a przewlekłą fazą stawu Charcota.
4. Z jakimi jednostkami chorobowymi należy różnicować ostry stan stawu Charcota (podaj minimum 4)?
5. Jakie parametry czucia podlegają ocenie podczas badania neuropatii u pacjenta z cukrzycą?
6. Wymień stopnie zaawansowania stopy cukrzycowej według skali Wagnera (od 0 do 5).
7. Jakie są wskazania i cele leczenia operacyjnego w neuroosteartropatii Charcota?
8. Jakie leki stosuje się w zachowawczym leczeniu stawu Charcota celem zahamowania resorpcji kości?
9. Wymień bezwzględne wskazania do wykonania amputacji w obrębie stopy cukrzycowej.

Diabetic Foot in Orthopedics - a presentation outline for student classes.

Author of the original presentation: Jacek Lorkowski (National Medical Institute of the Ministry of the Interior and Administration)

)

I. Introduction and definitions

1. Epidemiology: Diabetes affects 2-3% of the population in Poland (approx. 1,000,000 individuals according to 2011 data).
2. Definition of diabetic foot: A syndrome of pathological changes occurring in diabetic patients, affecting the lower extremity, particularly the foot.

II. Etiological classification of diabetic foot syndrome

1. Neuropathic foot syndrome.
2. Neuro-ischemic (mixed) foot syndrome.
3. Ischemic foot syndrome.

III. Charcot Neuroosteoarthropathy (Charcot Joint)

Definition: A chronic, progressive disease of bones and joints characterized by painful or painless destruction of bones and joints in an extremity deprived of pain sensation.

1. **Clinical presentation - acute phase:**
 - o Edema and erythema,
 - o Increased skin temperature of the foot,
 - o Impaired foot function,
 - o Bone resorption, subluxations and dislocations in the joints,
 - o Bone fragmentation and displacement,
 - o Pathological joint mobility.
2. **Clinical presentation - chronic phase:**
 - o Resolution of foot edema and erythema,
 - o Normalization of skin temperature,
 - o Absorption of fragmented bone pieces and formation of new bone structures,
 - o Fusion of large bone fragments,
 - o Reduction in pathological joint mobility,
 - o Increased bone density and consolidation of the deformity.
3. **Differential diagnosis (what should the acute phase be differentiated from?):**
 - o Osteomyelitis, arthritis, soft tissue inflammation, foot phlegmon,
 - o Trauma,
 - o Deep vein thrombosis,
 - o Gout.

IV. Diagnostics of the diabetic foot

- 1. Medical history and physical examination (Clinical assessment).**
- 2. Neuropathy examination (sensory assessment):**
 - o Pain, pressure, vibration, temperature.
 - o Reflex testing.
- 3. Vascular and physical examinations:**
 - o Assessment of foot skin temperature.
 - o Laser Doppler blood flow measurement.
- 4. Imaging studies:**
 - o X-ray (Radiographs) - the basis for assessing bone destruction (Charcot neuro-osteoarthropathy),
 - o Scintigraphy,
 - o Computed tomography (CT),
 - o Magnetic resonance imaging (MRI).

V. Classification of severity - Wagner Scale

Foot condition assessment scale determining the depth of ulceration and the extent of necrosis:

- Grade 0: High-risk foot - dry skin, hyperkeratosis.
- Grade 1: Superficial ulcers.
- Grade 2: Deep ulcers.
- Grade 3: Deep ulcers involving bone.
- Grade 4: Localized gangrene of the foot (toes, forefoot).
- Grade 5: Extensive gangrene of the foot.

VI. Therapeutic management

- 1. Conservative treatment (especially in Charcot joint):**
 - o Off-loading the foot,
 - o Immobilization in a plaster cast,
 - o Pharmacotherapy: Bisphosphonates (e.g., Aredia, Fosamax), Calcitonin.
- 2. Surgical treatment - indications:**
 - o Advanced foot deformity,
 - o Severe foot instability.
- 3. Surgical treatment - objectives:**
 - o Restoration of foot stability,
 - o Preservation of the weight-bearing function of the foot,
 - o Prevention of amputation.
- 4. Surgical treatment of complications (ulcers and infections):**
 - o Decompression incisions and drainage on the plantar and dorsal sides of the foot.
- 5. Amputations - definitive indications:**
 - o Life-threatening systemic infection,
 - o Foot gangrene (necrosis),
 - o Ulceration with no prospect of healing,
 - o Complete loss of the weight-bearing function of the foot.
 - o Conservative, partial foot amputations, e.g., of the toes or rays, are recommended whenever possible to preserve the weight-bearing function of the remaining foot.

VII. Control questions for students

1. Define the concept of the "diabetic foot" and list its three main etiological forms.
2. What is Charcot neuro-osteoarthropathy, and why is joint destruction sometimes painless during its course?
3. List the differences in the clinical presentation between the acute and chronic phases of the Charcot joint.
4. What disease entities should the acute phase of the Charcot joint be differentiated from (list a minimum of 4)?
5. What sensory parameters are assessed during the neuropathy examination in a diabetic patient?
6. List the stages of diabetic foot severity according to the Wagner scale (from 0 to 5).
7. What are the indications and objectives of surgical treatment in Charcot neuro-osteoarthropathy?
8. What drugs are used in the conservative treatment of the Charcot joint to inhibit bone resorption?
9. List the absolute indications for amputation within the diabetic foot.